

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOZHODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sunnatova Guljahon

SamDCHTI mustaqil izlanuvchisi

Samarqand, O'zbekiston

gsunnatova9@gmail.com

TOPONIMIKA SEMANTIKASINING MUAMMOLI MASALALARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada toponimika sohasidagi bir qancha yuzaga kelgan masalalar haqida fikr yuritilgan. Toponimika bu ma'lum bir hududdagi joy nomlarini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Bunda joy nomlari bilan birgalikda daryolar, ko'llar, dengizlar, tog'lar, sharsharalar va shu kabi nomlar toponimlar deb ataladi. Ularning nomlari o'sha hudud etimologiyasi, tabiati va boshqa o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqqan holda ularga nom berilgan va ular atoqli otlar sinfiga mansubdir. Ushbu maqolada Yevropa olimlari, jumladan, V. A. Nikonov, A. V. Superanskaya, E. Negre, A. Dauza, Kostomarov va shu kabilarning bir qancha qarashlari keltirib o'tilgan. Bunda atoqli va turdosh otlarning bir-biri bilan bog'liqligi va ularning tasniflanishi to'g'risida ba'zi bir fikrlari olingan.

Kalit so'zlar: Toponimika, toponimlar, atoqli va turdosh otlar, toponimlar etimologiyasi, lug'at va lingvistik birliklar, atoqli otlarning semantik xususiyatlari, onimlar, etimologik toponim, posttoponim va boshqalar.

Sunnatova Guljahon

Independent Researcher of SamSIFL
Samarkand, Uzbekistan
gsunnatova9@gmail.com

PROBLEM ISSUES OF TOPONYMIC SEMANTICS

ABSTRACT

This article discusses several emerging issues in the field of toponymy. Toponymy is the study of place names in a specific area. Along with place names, rivers, lakes, seas, mountains, waterfalls and similar names are called toponyms. Their names are given to them based on the etymology, nature and other specific features of that region and they belong to the class of nouns. In this article, several views of European scientists, including V. A. Nikonov, A. V. Superanskaya, E. Negre, A. Dauza, Kostomarov and others, are cited. In this, some opinions about the relationship between common and common nouns and their classification were obtained.

Keywords: Toponymy, toponyms, common and similar nouns, etymology of toponyms, vocabulary and linguistic units, semantic features of common nouns, onyms, etymological toponym, posttoponym, etc.

Суннатова Гулжахон

Независимый исследователь СамГИИЯ
Самарканд, Узбекистан
gsunnatova9@gmail.com

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМАНТИКИ ТОПОНИМИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются несколько возникающих проблем в области топонимии. Топонимика – это изучение топонимов на определенной территории. Наряду с топонимами топонимами называются реки, озера, моря, горы, водопады и подобные названия. Названия им даны исходя из этимологии, природы и других особенностей данного региона и относятся к классу существительных. В статье приводятся некоторые взгляды европейских ученых, в том числе В. А. Никонова, А. В. Суперанской, Э. Негре, А. Даузы, Костомарова и других. При этом получены некоторые мнения о соотношении нарицательных и нарицательных существительных и их классификации.

Ключевые слова: Топонимия, топонимы, нарицательные и сходные существительные, этимология топонимов, лексика и языковые единицы, семантические особенности нарицательных существительных, онимы, этимологический топоним, посттопоним и др.

Muayyan bir hududdagi joy nomlari yig'indisi - toponimiya, alohida olinganda esa toponim deb ataladi. Ularni o'granuvchi fan esa toponimika hisoblanadi. Toponimlar ham, til leksikasining bir qismi sifatida boshqa hamma so'zlar singari til qonuniyatlariga bo'ysunadi, lekin o'zining paydo bo'lishi va ba'zi ichki xususiyatlari jihatidan jamiyatning kundalik moddiy va ma'naviy holati, iqtisodiy turmush-tarzi, ma'lum darajada boshqa guruh so'zlardan farq qiladi. Shu bilan birga, toponimlarda joylashgan hududiga nisbatan tilga xos bo'lgan qadimiy fonetik, leksik va morfologik elementlar ko'proq saqlangan bo'ladi. Toponimlar tabiiy geografik sharoiti (relyef), aholining etnik kelib chiqishi, o'sha ma'lum hudud aholisining kasbi va mashg'uloti, tarixiy shaxslar yoki voqealar toponimlarning vujudga kelishida muhim ro'l o'ynaydi.

Toponimlar onomastikaning ajralmas qismi sifatida leksik birliklarning atoqli va turdosh otlar sinfiga kiritilganligi sababli, o'ziga xos nomlar nazariyalar doirasida o'rganiladi. Toponimikaning nazariy va amaliy muammolarini ishlab chiqish bilan juda ko'p sonli olimlar shug'ullangan va hozir ham shug'ullanmoqda. Toponimikaning rivojlanishiga Yevropa olimlaridan V. A. Nikonov [1965], A. V. Superanskaya [1984], E. Negre [1990], A. Dauza [1978, 1951] va boshqalar katta hissa qo'shganlar.

Olib borilgan ilmiy izlanishlar tufayli toponimika fan sifatida ancha taraqqiy etgani shubhasiz. Biroq, ba'zi masalalar, masalan, toponimlarda lisoniy ma'noning mavjudligi yoki yo'qligi, toponimlar semantikasining tuzilishi, ularning strukturaviy xususiyatlari kabilar hali ham munozarali bo'lib qolmoqda. Turli nutqlarda toponimlar yetarli darajada o'rganilmagan va ularning funksional xususiyatlarining aniq tavsifi yo'q, chunki toponimlar murakkab majmuidir. Bu sohani o'rganishdan avval, ularning leksik birliklar sifatidagi mohiyatini aniqlash kerak. Toponimlar otlardan tashkil topganligi uchun tadqiqotlar ularni ikki katta sinfga ajratadi va ularning xususiyatlarini bilishni talab qiladi:

1. Atoqli otlar;
2. Turdosh otlar.

Agar nominativlar atoqli ot sifatida namoyon bo'lganida, o'zining haqiqiy, sof mazmunidan qisman yoki butunlay uzoqlashadi. Bu usul maqollar, matallar va boshqa shunga o'xshash xalq og'zaki ijod namunalari uchun xosdir, bunda ular asosan, qofiya bilan belgilanadi [13, B.5]. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, nutqda mumkin bo'lgan qiymatlari o'z ma'nosidan tashqari, boshqa ma'nolarda ham ishlatilishi mumkin: *Paris est la plus belle ville du monde*. Bunda *Parij* toponimi dunyodagi eng go'zal shahar tarzda ifodalanadi. Nafaqat uning denotatsiyasiga ishora qiladi, balki madaniy jihatdan dunyodagi eng go'zal shaharlardan biri ekanligiga ishora qiladi. *Avec si on mettrait Paris en bouteille*. Bu misolda esa, *Parij* toponimi sxematik so'z sifatida ishlatiladi, chunki uning individual xususiyatlari ikkinchi o'ringa o'tadi. Toponim belgilangan ob'yekt haqida ma'lumot berish uchun xizmat qilmaydi, balki yangi

ma'noning tarkibiy qismlaridan biridir. Parij birligining toponimik (individuallashtiruvchi) belgilarining ikkilamchi ahamiyati sinonimik qatorda ko'rinadi: *Avec si on mettrait Paris en bouteille; si la mer bouillait, il y aurait bien des poissons de cuits; si ma grand-mère avait des roues, ce serait un autobus.* Barcha maqollar uddalab bo'lmaydigan, noreal voqealar va kulgili taxminlarga asoslangan. Bu yerda noaniqlik, shuningdek, berilgan otlarda umumiy ta'rifining yo'qligi, ammo otda ma'noning mavjudligi to'g'risida tortishuvlarga yuzaga keladi.

Quyidagi xususiyatlaridan kelib chiqqan holda atoqli otlar hosil bo'ladi:

- 1) lug'at va lingvistik birliklarning doimiy o'zaro ta'siri;
- 2) atoqli otlarning turdosh otlardan hosil bo'lishi va unga doimiy moyilligi [13, B.18].

Atoqli ot semantikasi bo'yicha bir nechta qarashlar mavjud: [10, B.218].

Asosiy farqlar quyidagilar:

1. Atoqli otning semantik xususiyatlari haqida qarashlar. [11]. J. Mill uchun tegishli ot shaxs yoki ob'ektni ajratib turuvchi belgidan boshqa narsa emas [2, B.31]. A.Gardinerning fikricha, ismning ma'nosi uning fonetik realligida yotadi. "Atoqli otlar nazariyasi" asarida u atoqli otni aniq maqsadi aniqlash bo'lgan va ushbu tovushga xos bo'lgan ma'nodan qat'i nazar, faqat o'ziga xos tovush orqali bu maqsadni bajaradigan yoki bajarishga intiladigan so'z yoki so'zlar guruhi sifatida belgilaydi. bilan boshlang. bu tovush bilan aniqlangan bir yoki bir nechta ob'ektlar bilan bog'lanish natijasida boshlangan yoki u tomonidan olingan [2, B.32]. A.A.Reformatskiy atoqli otning maqsadi nom berish ekanligini aytadi, ular faqat mavzuni nomlaydi va hech qanday tushunchani ifodalamaydi.
2. Atoqli otlarning lingvistik ma'nosi inkor etiladi, ma'nosi faqat nutqda tan olinadi [8, B.70; 12]. Ushbu nazariyaning tarafdorlari atoqli otning ma'noga ega ekanligini tan olishadi, chunki u hech qanday tarzda "yarim leksika" emas. Ammo shu bilan birga, ushbu tadqiqotchilar guruhi atoqli otning umumlashtirilgan tushunchani ifoda eta olmasligini ta'kidlaydi.
3. Atoqli ot turdosh otga qaraganda ko'proq semantik tarkib tan olinadi [1; 15]. Bu nazariya yuqorida bayon qilingan atoqli otning semantik tabiati nazariyasiga mutlaqo ziddir. Ushbu kontsepsiya vakillarining fikricha, otning ma'no doirasi nafaqat uning denotativ ma'nosini (ob'yekt yoki shaxs), balki tavsiflangan ob'yektning atash ma'nosi va xususiyatlari bilan ifodalanadigan maxsus ma'nolarning butun doirasini ham o'z ichiga oladi. Atoqli ot mazmunining mavjudligi, bir tomondan, atoqli otdan turdosh otga o'tish holatini tushuntirishga imkon beradi, atoqli otdan foydalanish jummalardan qochib, katta hajmdagi ma'lumotlarni ixcham shaklda tavsiflovchi shaklda yetkazishga imkon beradi. Biroq, bu holda kommunikativ harakatni muvaffaqiyatli bajarish uchun ot va u nomlagan ob'yekt ona tilida so'zlashuvchilarga keng ma'lum bo'lishi kerak. Boshqa tomondan, atoqli ot mazmunining mavjudligi ularning badiiy asarlarda tez-tez ishlatilishi bilan tasdiqlanadi va ular o'z mazmuniga kiritilgan xususiyatlar to'plamini yetkazishadi va kerakli badiiy borliqni yaratadilar. Ko'pincha atoqli ot sarlavha sifatida ishlatiladi, bu o'quvchiga ma'lum

birikmalarni rivojlantirishga imkon beradi va syujetni yanada tushunishga muhit yaratadi.

4. Atoqli otning til tizimida alohida maqomi tan olingan [3; 9]. Ushbu konsepsiya tarafdorlari atoqli otni o'rganishda kompleksli yondashuv zarurligi haqida fikr bildirishadi. Ular onimlarda semantik strukturaning mavjudligini tan oladilar va denotativ ma'no bilan bir qatorda, o'ziga xos otlar sezilarli darajada moslashuv, konseptual murojaat bilan ajralib turishini ta'kidlaydilar. Shunday qilib, ular atoqli otning semantik o'ziga xosligini tan oladi. Onim ma'nosining o'ziga xosligi atash ma'nosidan farq qiluvchi denotativ va konnotativ ma'nolarning nisbatidadir [4].

Ushbu ta'rif quyidagilardan kelib chiqqan holda ikkinchi nuqtai nazarga asoslanadi:

a) Atoqli otlar nafaqat semantik tarkibga, balki uning qo'shimcha xususiyatlariga ham ega ekanligi;

b) Bajarilgan funktsiyaning murakkabligi: bir tomondan, atoqli ot ob'ektni individuallashtirish, uni ta'kidlash uchun, ikkinchi tomondan, uni ma'lum bir umumiy toifaga kiritish uchun mo'ljallangan, shuning uchun atoqli ot nominativ funktsiyalar: aniqlash, farqlash, chegaralash va yo'nalish olish kabilani bajaradi. Bu ularning turdosh ot bilan o'xshashligini ko'rsatadi. Agar atoqli otlarda turdosh ot kabi ma'no borligi inkor etilsa, so'zsiz tizim buziladi. Bu konsepsiya tarafdorlari ob'ektlar sinfi asosida emas, balki uning alohida vakili yoki o'ziga xos individual ob'ekti asosida shakllanishi mumkinligini aytadi. G.P.Manushkina fikricha, turdosh otlar umumiy tushunchalarga asoslanadi, atoqli otlar esa individual tushunchalarni o'z ichiga oladi [6].

Atoqli ot konseptual umumlashtirish bosqichini chetlab o'tib, voqelik ob'ektlarini ko'rsatadi, u leksikani umumlashtira olmaydi, ya'ni u tegishli bo'lgan ob'ektlarga xos xususiyatlarni guruhlash qobiliyatiga ega emas. Y. Maslov to'g'ri ta'kidlaydiki, atoqli otlar (shu jumladan toponimlar ham), masalan, Strasburgni "daraxt" yoki "qush" otlari bilan tenglashtirib bo'lmaydi, chunki Strasburg yoki Strasburg sinfi yoki guruhi yo'q, unda atash ma'nosi va ularga xos umumiy xususiyatlar mavjud. [7]. Boshqa tomondan, atoqli ot ob'ektga tegishli ma'noning xususiyatlari va madaniy komponentlarini to'plashi va guruhlashi mumkin, bu atoqli otning sinf sifatida maxsus ekstralingvistik yo'nalishini ko'rsatadi.

Mashhur olim A.V. Superanskaya atoqli otning 3 turini ajratib turadi:

1. Lingvistik ma'lumotlar – atoqli otning lingvistik mansubligini, uning etimologiyasini, yaratilish vaqti va tarqalish sohasi haqidagi ma'lumotlarni aks ettiruvchi doimiy ma'lumot;

2. Ovozli ma'lumotlar - bu komponent otni ob'ekt bilan bog'lash va so'zlovchining ob'ekt bilan munosabatini ochib beruvchi ma'lumot;

3. Ensiklopedik ma'lumotlar - bu til jamiyatining har bir a'zosi uchun mavjud bo'lgan ob'ekt haqidagi bilimlar majmui. Bu ma'noning ekstralingvistik qismi va u turg'un emas (tarixiy, etnografik, geografik komponentlar). [12]. V. A. Nikonov ham toponimlarga nisbatan ma'noning uch turini ajratib ko'rsatadi:

etimologik, atash ma'nosiga ega toponim va posttoponim [9, B.112] Etimologik (yoki pretoponim) ma'no deganda toponimning ichki shakli, uning etimologiyasi va kelib chiqish ma'nosi ham tushuniladi. Ushbu ichki shakl ona tilida so'zlashuvchilarning asosiy bilimlariga kiritilgan. Toponimik ma'no ob'ektning ko'rsatkichi va ob'ekt haqidagi minimal ma'lumotlar to'plamini o'z ichiga oladi (va u barcha o'z ona tilida so'zlashuvchilarga ham, o'sha til o'rganuvchilari doiraga ham ma'lum bo'lishi mumkin). Posttoponimik ma'no belgilangan ob'ektning individual xususiyatlarini ajratib ko'rsatishdan kelib chiqadi va u ona tilida so'zlashuvchilarning ommaviy ongiga mos keladigan ob'ekt tasvirining mantiqiy davomi bo'lishiga xizmat qiladi. [5, B.239-248].

Yuqoridagi tasniflardan kelib chiqadiki, Atoqli ot kabi toponim kontekstdan tashqarida bevosita idrok etilganda, ob'ekt haqidagi kerakli ma'lumotlar to'plamini ochib berishi mumkin. Geografik ob'ektga nom berishda so'zlovchi birinchi navbatda bu nomning o'ziga berilganligi haqida xabar beradi. Bu vaqtda tinglovchi qiziqtirgan topo ob'ekt haqida minimal ma'lumot oladi. Bundan tashqari, toponim E.A.Trifonovanning fikricha, turdosh otga nisbatan o'zining pragmatikasini yaxshilaydigan ichki shakl ya'ni etimologik ma'noga ega bo'lishi mumkin [14, B.12]. Bundan tashqari, toponim posttoponimik komponentda saqlanuvchi va ob'ekt haqida qo'shimcha ma'lumot beruvchi ma'lum bir ekstralingvistik ma'lumotlarga ega. Posttoponimik komponentning mazmuni ko'p jihatdan dunyoning lingvistik rasmiga bog'liq. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, A. V. Superanskaya va V. A. Nikonovlarning tasniflarida toponimlarning ma'no darajalari nutq bilan bog'lanmagan holda tasvirlangan.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Vaxelaire J.-L. Les noms propres, une analyse lexicologique et historique. – Paris: Honoré Champion Editeur, 2005.
2. Варганова О. А. Англоязычные топонимы и их стилистический потенциал в поэзии: Дис. канд. ... филол. наук. – СПб, 1994. – 226 с.
3. Ермолович Д. И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. – М.: Р. Валент, 2005. – 416 с.
изд., допол. – М.: Просвещение, 1967. – 542с.
4. Кондакова И. А. Образные средства, содержащие топонимы, в английском языке: Дис. . канд. филол. Наук. – Киров, 2004. – 225с.
5. Концесвитная Е. А. Мифонимы в трилогии Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец» // Антропоцентрическая парадигма в филологии. – Ставрополь, 2003. – Ч. 2. – С. 239–248.
6. Манушкина Г. П. Фразеологические единицы с компонентом «имя» в современном английском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол.наук. – М., 1973. - 27 с.
7. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. - М.: Высшая школа, 1975 – 144 с.
8. Мурясов Р. З. Топонимы в словообразовательной системе современного немецкого языка // Вопросы языкознания. М.: Наука, 1986. – № 4. – с.70–82.
9. Никонов В. А. Введение в топонимику. – М.: Наука, 1965. – 179 с.
10. Новикова О. Н. Потенциал когнитивного подхода при изучении имен собственных // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – № 9. – С. 218–222.
11. Реформатский А. А. Введение в языкознание: Учеб. пособие. – 4-е собственное» в современном английском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол.наук. – М., 1973. - 27 с.
12. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – 365 с.
13. Суперанская А. В. Эволюция теории имени собственного в Европе // Вопросы филологии. – 2002. – №3. – С. 5–18.
14. Трифонова Е. А. Названия деловых объектов: семантика, прагматика, поэтика (на материале русских и английских эргонимов): Дисс. канд. ... филол.наук. – Волгоград, 2006. – 208 с.
15. Уразметова А. В. Лингвокультурологический аспект изучения топонимов в составе фразеологических единиц (на метериале английского и французского языков): Дисс. ... канд. филол. наук. – Уфа, 2006. – 196 с.
16. Marianne [Электронный ресурс] / URL: <http://www.marianne.net>.
17. <http://www.toutes-lesvilles.com/villes-az/e/22.html>)
<http://www.wikipedia.org/wiki/toponyms>